

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA TARBIYASIDA BADIY VA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

Umarova Gulshod Abdujabbarovna

Guliston davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohatlarda ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berib kelinmoqda.

Bizning oldimizga qo'yilgan mazkur ezgu maqsadlar zamirida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilar zimmasiga bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabga, o'qishga va yozuvga tayyor darajada shakllantirib berishni talab etgan holda, bolalarni har tomonlama shakllantirish, ya'ni ularni badiiy va estetik madaniyat olami bilan tanishtirish har doim maktabgacha ta'limning an'anaviy ustuvor yo'nalishi bo'lib kelgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, badiiy-estetik tarbiya, badiiy va estetik madaniyat, munosabat.

DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC CULTURE IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. Today, in the reforms carried out in the field of education, there is a great goal of restoring and improving our spirituality, improving the national education system, strengthening its national ground, bringing it to the level of world standards and skills based on the harmonization with the requirements of the times. importance is being given.

Based on these noble goals set before us, it is the responsibility of the educators working in preschool educational organizations to form a healthy and mature personality of the child, ready for school, study and writing, to form children in all aspects, introducing them to the world of artistic and aesthetic culture has always been a traditional priority of preschool education.

Key words: Education, education, artistic and aesthetic education, artistic and aesthetic culture, attitude.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Сегодня в реформах, проводимых в сфере образования, стоит великая цель восстановления и совершенствования нашей духовности, совершенствования национальной системы образования, укрепления её национальной основы, доведения её до уровня мировых стандартов и навыков на основе гармонизации с требованиями времени.

Исходя из этих поставленных перед нами благородных целей, на воспитателей, работающих в дошкольных образовательных организациях, возложена обязанность формировать здоровую и зрелую личность ребенка, готовую к школе, учебе и письму, формировать детей во всех аспектах, знакомить их в мир художественно-эстетической культуры всегда было традиционным приоритетом дошкольного образования.

Ключевые слова: Воспитание, воспитание, художественно-эстетическое воспитание, художественно-эстетическая культура, мироощущение.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanishi maktabgacha ta'limning o'quv jarayoni mazmunida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi, bu yerda birinchi o'rinda avlodlarning ijodiy tajribasini maktabgacha yoshdagi bolalar madaniyati bilan tanishtirish, dunyoga hissiy va qadriyatlarga asoslangan munosabatni shakllantirish, badiiy va ijodiy faoliyat jarayonida shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish uchun sharoit yaratish muammolari keltiriladi.

Shaxsni tarbiyalashda "rivojlanish" atamasini tushunishni tahlil qilish va aniqlashtirish masalasiga murojaat qilamiz. Zamonaviy maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bolaning har tomonlama rivojlanishi va keyingi ta'lim muhitiga integratsiyalashuvi uchun uning individual xususiyatlarini, imkoniyatlarini, ehtiyojlarini, motivlarini ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratishdir.

Zamonaviy jamiyatda shaxs rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi faoliyat va muloqot bo'lib, ular orqali odamlar dunyosida shaxsning harakati amalga oshiriladi, uni madaniyatga kiritadi. L.V. Kolomiychenko hozirgi davr madaniyatining quyidagi yo'nalishlarini belgilaydi: madaniyatlarning integrativ tabiati, shaxslararo va millatlararo muloqot; o'zining tarkibiy elementlarining dialogligi va o'zaro ta'siri; insonning o'ziga xosligini faollashtirish.

Bolani badiiy va estetik madaniyat olami bilan tanishtirish har doim maktabgacha ta'limning an'anaviy ustuvor yo'nalishi bo'lib kelgan. Zamonaviy jamiyatda shaxsning badiiy va estetik madaniyatining shakllanishi va rivojlanishi ta'lim mazmuni va maqsadlarining o'zgarishi, shaxsning estetik asoslari, normalar va qadriyatlarni tushunish bilan bog'liq tubdan o'zgargan sharoitlarda sodir bo'ladi. Madaniyatning o'zi taqdiri va insoniyat taraqqiyoti shaxsning, jamiyatning, sivilizatsiyaning estetik madaniyati darajasiga, ularning go'zallikni himoya qilish, saqlash, rivojlantirish va yaratish qobiliyatiga bog'liq.

Falsafiy adabiyotlarda "madaniyat" tushunchasi turli ma'no va ma'nolarga ega bo'lgan 300 dan ortiq ta'riflarga ega. Lotincha "cultura" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, dastlab yerga ishlov berish, tuproqqa ishlov berish ma'nosini bildirgan, ya'ni inson mehnati bilan bog'liqligini ta'kidlagan.

Zamonaviy falsafiy adabiyotda madaniyat murakkab va ko'p qirrali fenomen sifatida quyidagilarga asoslanadi: aksiologik (madaniyat asosiy insoniy qadriyatlarning timsoli sifatida: haqiqat, yaxshilik, go'zallik); faoliyat-prakseologik (moddiy, amaliy va ma'naviy faoliyat madaniyat rivojlanishining muhim jihati, sababi va usulidir); evristik (madaniyatning shaxsning ijodiy faoliyati va uning samarali fikrlash xususiyatlari bilan bog'liqligi); semiotik (madaniyat insoniyat ijtimoiy ma'lumotlar va xotirani boshqa avlodlarga uzatadigan belgilar tizimlari majmui sifatida) va boshqalar.

Madaniyat orqali avlodlar bilan muloqot amalga oshiriladi, bolaning ijtimoiy, badiiy va estetik rivojlanishi sodir bo'ladi, uning ijtimoiy munosabatlar va ob'ektlar dunyosi bilan o'zaro munosabatda shaxs sifatida shakllanishini belgilaydi. Estetik ta'sir ob'ektlarining ijtimoiy, tabiiy va madaniy muhitdan o'zgarishi har bir bolaning shaxsiyatini tarbiyalash va rivojlantirish uchun juda

qimmatlidir. Inson faoliyatida amalga oshiriladigan bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, uning rivojlanish darajasi, dunyoqarashlari, odamlar o'rtasidagi aloqa usullari va shakllari madaniy borliqning shaxsiy shaklini tashkil qiladi.

Jamiyat va shaxslarning estetik madaniyati elementlar majmuasida murakkab shakllanishlar sifatida qaraladi: estetik munosabatlar va estetik ong, estetik faoliyat va estetik fazilatlar, estetik xulq-atvor, me'yorlar va baholashlar. Sanab o'tilgan elementlar estetik madaniyatni turli asoslar nuqtai nazaridan tavsiflaydi: funksional, tartibga soluvchi, me'yoriy va qadriyatli.

Shunday qilib, zamonaviy ko'p madaniyatli dunyoning ko'plab muammolarini hal qilish sohasida shaxsning badiiy-estetik madaniyat va san'atga murojaat qilishi, bu odamning o'zi bilan gaplashishi, o'z "men" ni turli yo'llar bilan kodlashi uchun shartli imkoniyat yaratadi. Eng muhim psixologik vazifani - o'zining tarixiy va madaniy mohiyatini aniqlashga yordam beradi.

Shaxsning badiiy va estetik rivojlanishi bugungi kunda ko'p badiiy, ko'p madaniyatli sifatida ishlaydi, san'at va estetik madaniyatni turli xil faoliyat turlarida uyg'unlashtiradi: idrok etish, baholash, ijodkorlikdan tortib, ijtimoiy-madaniy faoliyatgacha (idrok, muloqot, mehnat va boshqalar). Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik rivojlanishining maqsadini aniqlashda olimlar va amaliyotchilar uni turlicha belgilashlari aniqlangan. I.A.Likovaning ta'kidlashicha, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun zamonaviy badiiy ta'limning maqsadi - bolalarda estetik madaniyatni izchil tarbiyalash, ular atrofidagi dunyoga hissiy va qadriyatlarga asoslangan munosabatni shakllantirish, dunyoqarashni uyg'unlashtirish va ongida ijod qilishdir. Estetik rivojlanish maqsadini shaxs estetik madaniyatini shakllantirish jarayoni sifatida belgilaydigan tadqiqotchilarning (V.V.Voronov, M.V.Gribanova, N.V.Mosin va boshqalar) quyidagi komponentlarga asoslangan qarashlarida umumiylik topamiz:

- *estetik idrok* (san'at va hayotdagi estetik obrazlarni aniqlash va estetik tuyg'ularni boshdan kechirish qobiliyati);

- *estetik tuyg'ular* (shaxsning voqelik va san'at hodisalariga baholovchi munosabatidan kelib chiqadigan hissiy holatlar);

- *estetik ehtiyojlar* (estetik tajribalarda badiiy va estetik qadriyatlar bilan aloqa qilish zarurati);

- *estetik didlar* (san'at asarlarini, estetik hodisalarni baholash qobiliyati);

- *estetik ideallar* (tabiat, jamiyat, san'at va insondagi mukammal go'zallik haqidagi ijtimoiy va individual psixologik shartlangan g'oyalar).

Maktabgacha yoshda tarbiyachi-pedagog bolaga badiiy va estetik ob'ektlarga nisbatan madaniy harakatlar modellarini o'zlashtirishda, madaniy ijodiy tavsifdagi bilim va qadriyatlarni uzatishda yordam berishi muhimdir. Bu shaxs mexanizmini - badiiy-estetik ongni: didlar, his-tuyg'ular, baholar, ideallar, ehtiyojlar, qiziqishlarni rivojlantirishga ijodiy pedagogik ta'sirni kuchaytirgan taqdirdagina mumkindir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik rivojlanishining barcha komponentlarini yanada ko'rib chiqish tasviriy san'at nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'limning o'quv jarayonida badiiy va estetik rivojlanish

bo'yicha katta maktabgacha yoshdagi bolalar bilan pedagogik ishning asosiy yo'nalishlarini va taqdim etilgan komponentlar asosida uni tashkil etish xususiyatlarini aniqlaymiz.

Bolani madaniyat va san'at qadriyatlari bilan tanishtirish. Zamonaviy ta'lim bolalarning yashash ijtimoiy-madaniy holati va shaxsiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan madaniy mazmuni to'liq o'zlashtirishini ta'minlamaydi va umummadaniy va ko'p madaniyatli ta'lim talablariga javob bermaydi. Ushbu muammoni hal qilish ta'limning madaniy muvofiqligiga qaratilgan, inson madaniyati va tabiatiga mos keladigan shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan mahalliy pedagogika fanining vazifasiga aylanishi kerak.

Madaniyat nafaqat bolaning hayotini ijtimoiylashtirish va yaxshilash vositasi, balki uning go'zallik, muloqot va ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojini ham shakllantiradi. Bolaning ta'lim jarayonida rivojlanishi ularning ijtimoiy-madaniy tajribani o'zlashtirishi asosida amalga oshiriladi va uning ijtimoiy-madaniy munosabatlarga "qo'shilishi" orqali madaniy mavjudot sifatida shakllanishini nazarda tutadi, bu esa ongning ob'ektiv mazmunining paydo bo'lishini belgilaydi.

Shunday qilib, zamonaviy ko'p madaniyatli dunyoning ko'plab muammolarini hal qilish sohasida shaxsning badiiy-estetik madaniyat va san'atga murojaat qilishi, bu odamning o'zi bilan gaplashishi, o'z "men" ni turli yo'llar bilan kodlashi uchun shartli imkoniyat yaratadi. Eng muhim psixologik vazifani - o'zining tarixiy va madaniy mohiyatini aniqlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – T., 2018.
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturi. – T., 2018
3. Bolalarni maktabga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish. Metodik qo'llanma. – T., 2004
4. Bola shaxsini rivojlanishining dolzarb muammolari. //Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanining tezis va maqolalar to'plami. – T., 2008
5. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiyalash – yuksak ma'naviyatli kelajak avlodni tarbiyalash negizidir. //Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T., 2009